

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ВА МАҲСУЛОТ ТАННАРХИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

А.Т.Мамажонов¹

“Бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудит” кафедраси мудири.

Ш.Қ.Қодиров²

“Бухгалтерия ҳисоби” (қишлоқ хўжалигида) мутахассислиги
1-босқич магистранти.

¹⁻²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793331>

Аннотация: Мақолада фермер хўжаликларидида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи таҳлилини ҳозирги ўзгариб турувчи бозор шароитларида такомиллаштириш механизми кўриб чиқилган. Шунингдек, фермер хўжаликларидида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи таҳлилини амалга оширишдаги муаммолар ечими бўйича қатор илмий таклифлар берилган.

Таянч сўзлар: таҳлил, синтез, индукция, дедукция, омил, бизнес режа, харажат, таннарх, маҳсулот, фермер хўжалиги, рентабеллик, фойда.

Иқтисодиётни диверсификация қилиш даврида хўжалик субъектлар ўртасида иқтисодий рақобатбардошлик муҳитининг шаклланиши ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархини ҳисоблаш ва таҳлилининг илғор тизимларидан фойдаланиш заруриятини туғдиради. Хорижий мамлакатларда бошқарув таҳлилини юритишнинг замонавий шароитида стратегик ва тактик хусусиятга эга бўлган бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёни фермер хўжалигининг харажатлари ва молиявий натижалари ҳақидаги ахборотга таянади. Бу вазифаларни бажаришда бир қатор замонавий тизимларнинг аҳамияти каттадир. Шулардан бири “Стандарт-кост” тизимидир. Уни асосида белгиланган нормалар доирасида ҳамда улардан четланишлар бўйича ҳисоб юритиш ва назорат қилиш тамойиллари ётади. Харажатларни норматив усулда аниқлаш XX аср бошларида АҚШ да пайдо бўлди. Бу Ф.Тайлор, Г. Эмерсон ва бошқа муҳандислар таклиф қилган илмий менежмент тамойилларидан бири эди. Улар харажатларнинг норматив ҳисобини ривожлантириш учун туртки бердилар. Ушбу олимлар меҳнат ва материаллардан фойдаланишнинг ягона, энг яхши йўлини аниқлаш учун стандартлар қўллаган эдилар. Бу стандартлар материаллар ва меҳнат истеъмолининг энг кам даражасига келтиришни таъминловчи режани қабул қилиш учун ахборот манбаи бўлиб хизмат қилади. {1}

Бугунги кунда жаҳонда инновацион иқтисодиётнинг ривожланишида фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини ҳисоби ва таҳлилининг назарий ҳамда методологик асосларини такомиллаштириш борасида илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилган. Ушбу тадқиқотлар натижасида ишлаб чиқариш харажатларини ҳамда маҳсулот таннархи объектларини таснифлаш, баҳолаш, ҳисобини ташкил этиш ва юритиш, фойдаланувчилар учун ахборот имкониятларини кенгайтириш мақсадида уларни молиявий ҳисоботларда акс эттириш, улардан самарали фойдаланишда таҳлил қилиш услубиёти масалалари такомиллаштирилган. Аммо, жаҳон мамлакатларида фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи объектларининг ривожланиши турли даражада бўлганлиги, уларнинг ҳисоби ва таҳлили бўйича халқаро даражада эришилган натижаларни тўлиқ жорий этилмай қолишига сабаб бўлмоқда. Ўзбекистонда фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини камайтиришда инновацион технологияларни ривожлантириш ва уларнинг ҳисобини ташкил этишда давлат дастури даражасида эътибор қаратилиб, муайян натижаларга эришилди. Бугунги кунда ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини таҳлилин ташкил этишни такомиллаштириш борасида ўз ечимини кутаётган қатор муаммолар мавжуд. Бунда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш борасида аниқ вазифалар белгилаб берилди. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилишини таъминлашда халқаро ҳисоб тажрибаси асосида қишлоқ хўжалигида, хусусан, фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи бўйича ҳисобини тўғри ва ўз вақтида юритиш, улардан самарали фойдаланиш таҳлили юзасидан илмий изланишларни амалга оширишни тақозо этади.

Фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи таҳлилин бир қатор иқтисодчи олимлар ўз илмий ишларида кўриб чиқишган. Иқтисодчи-олим Ергешев Е. томонидан шундай фикр билдириган. “Маҳсулот таннархини муттасил пасайтириб бориш учун ишлаб чиқариш харажатлар таркиби ва тузилишини, яъни маҳсулот таннархи мажмуасида ҳар бир харажатнинг тутган ўрнини билиш лозим.

Бу маҳсулот таннархи режасининг бажарилишини чуқур таҳлил қилиш имконини беради. {2} Маҳсулот таннархи корхонанининг нарх сиёсатиға бевосита таъсир қилади. Шу нуқтаи назардан иқтисодчи-олимлар Н.Хасанов ва С.Нажбиддиновлар қуйидагича фикр билдиришган: “Сотилган маҳсулот рентабеллиги кўрсаткичи корхона нарх сиёсатининг имкониятларини белгилаб беради. Агар бу кўрсаткич жуда паст бўлса, корхона ўз маҳсулотларининг нархини арзонлаштира олмайди, чунки бунда зарар кўриб ишлай бошлайди.

Сотилган маҳсулот рентабеллиги сотишдан тушган фойданинг сотилган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархига нисбати орқали аниқланади. Сотилган маҳсулот рентабеллигининг икки кўрсаткичи таққосланганда давр харажатлари ва асосий ишлаб чиқариш билан боғланмаган молиявий фаолият харажатлари сотишдан тушган фойда суммасига қанчалик таъсир кўрсатишини таҳлил қилиш имконини беради”. {3}

Иқтисодий самарадорликни баҳолашда икки хил ёндошув мавжуд бўлиб, унинг асосида турлича қарашлар ётади. Шу жумладан ушбу масалада Россиялик иқтисодчи-олим Ковалев В.В. томонидан қуйидагича ёндошув тўғрисида тўхталиб ўтилган: “Иқтисодий самарадорликни баҳолашда 2 та ёндошув мавжуд-ресурслар ва харажатлар. Умумий кўринишда иқтисодий самарадорлик кўрсаткичи қуйидаги формула (EFF) орқали ифодаланади {4}:

$$EFF = EF / RC \quad (1)$$

EF - иқтисодий самарадорлик қиймати;

RC - ресурслар ёки харажатлар қиймати.

«Ресурслар» ва «харажатлар» категорияларининг ўзаро фарқи етарли даражада кўриниб турибди. Шу жумладан, мисол сифатида асосий воситаларни кўрадиган бўлсак, ресурс сифатида унинг маълум қиймат баҳоланиши кўрсаткичларидан фойдаланиш, яъни унинг қийматининг бир қисми сифатида амортизация ажратмаларидан фойдаланишимиз мумкин.” {4} Бундай ёндошув ресурслар ва харажатларни тушунчасини аниқлаштиришни талаб қилади ва бунда харажатларни бир қисми сифатида амортизациядан фойдаланиш мумкинлигини кўрсатиб ўтади.

М.В.Мельник томонидан ушбу масалада янада кенгроқ ёндошилган. Бунда қуйидагича фикр билдирилган: “Биринчи учта кўрсаткич маҳсулот сотишдаги оборот бўйича рентабелликни баҳолайди. Кўрсаткичларни фоизда олиш учун коэффициентни 100%га кўпайтириш керак.

Ялпи фойда рентабеллик(GPM). Ушбу коэффициентнинг бошқача номи – Gross margin ratio. У корхонанинг сотиш ҳажмида ялпи фойданинг ҳиссасини акс эттириади ва қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$GPM=GP/NS=\text{Ялпи фойда/жами тушум}$$

Операцион фойда рентабеллиги (OPM) умумий сотиш ҳажмида операцион фойданинг ҳиссасини акс эттириади.

Бу кўрсаткич кўпинча оборотдан рентабеллик деб юритилади - ROS. У қуйидаги формула асосида ҳисобланади.

$$OPM(ROS)=OP/NS= \text{Операцион фойда/жами тушум.}$$

Соф фойда рентабеллиги (NPM) соф фойдани сотиш ҳажмидаги ҳиссасини кўрсатади ва қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$NPM=NI/NS= \text{соф фойда/ялпи тушум.}\{5\}$$

Албатта фермер хўжаликларида маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларини ўзгаришига асосий эътибор бериш керак. Ушбу ўзгаришлар нима ҳисобига содир бўлиши, доимий ва ўзгарувчан харажатлар таркибий ўзгаришлари масаласига ҳам алоҳида эътибор бериш лозим. Ушбу масалада Г.В.Савицкая томонидан қуйидагича фикр билдирилган: “Маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларининг умумий суммаси қуйидаги ҳолатларда ўзгариши мумкин:

Маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми;

Маҳсулот таркиби;

Маҳсулот бирлигига тегишли ўзгарувчан харажатларнинг даражаси;

Доимий харажатлар суммаси.”{6}

Билишнинг аниқ усуллари йиғиндисига таянган ҳолда илмий таҳлиллар, анализ ва синтез, индукция ва дедукция, тизимли ёндошув, таҳлилнинг мантиқий усуллари ҳамда натижани илмий ўрганиш услубларидан фойдаланилди.

Иқтисодиётни модернизациялаш даврида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни молиялаштириш, фермер хўжаликлари учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотишдан тушган ўз даромадлари ҳисобидан барча харажатларни қоплашда молиявий маблағлардан фойдаланиш усули ва шаклини танлашда фермерларга кўплаб мустақилликлар берилди. Натижада фермер ва деҳқон хўжаликларининг улуши йил сайин қишлоқ хўжалигининг ялпи маҳсулотида ортиб борди.

Фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалиги иқтисодиётида маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича юқори салмоқни эгаллайди. Демак, фермер хўжаликларининг асосий вазифаларидан бири, уларнинг таннархини

арзонлаштириш ва сифатини оширишдан иборат. Шу мақсадда ишлаб чиқариш харажатлари доимий равишда таҳлил қилиб турилиши ва фойдаланилмаган резервларни аниқлаш лозим. Бундан келиб чиқиб таъкидлаш лозимки, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш орқали маҳсулот таннархини камайтириш бўйича амалий ишларни қилиши керак. Ушбу шароитда ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи таҳлилинини такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Маъмурий бошқарув тизимида харажатлар таркибини таҳлили иқтисодиётни марказлашган тизими тамойиллари асосида ташкил этилган бўлиб, у ишлаб чиқариш жараёнларида ҳақиқатда сарф этилган харажатлар ва марказлашган ҳолда нархни шакллантириш учун маҳсулот таннархини аниқлаш тўғрисидаги ахборотларни етказиб беради. Иқтисодиётни модернизациялаш даврида фермер хўжаликлари учун ишлаб чиқариш харажатлари, маҳсулот таннархини таҳлил қилишда ва режалаштиришда асосий қурол бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Файоль А, Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление –это наука и искусство.-М.:Республика, 1992.-90 с.
2. Ергешев Е. Иқтисодий ва молиявий таҳлил. Тошкент:Молия, 2000.- 256б.- Б.245-246.
3. Хасанов Н., Нажбиддинов С. Корхона молиявий ҳолатини баҳолаш:Муаммолар ва уларни ҳал қилиш. Тошкент:Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси уйи.,1999.-224б. Б.20.
4. Ковалев В.В. Финансовый анализ:методы и процедуры. –М.:ФиС 2005.-560с. –С.382.
5. Мельник М.В., Бредников В.В. Финансовый анализ: система показателей и методика проведения.-М.:Экономистъ, 2006.-159с. – С.45-46.
6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:Учебник. М.:ИНФРА-М, 2003.-400с. С.187-188.